

KIMYOVIY FAOLLASHTIRILGAN QORAQALPOG‘ISTON FOSFORITI, FOSFOGIPS VA GLAUKONIT ASOSIDAGI MURAKKAB ARALASH O‘G‘ITLAR

Jumaboyev R.F¹, Reymov A. M², Qurbaniyazov R.Q¹, Kistaubaeva M.A¹

1. ¹Qoraqalpoq davlat universiteti 1,
2. ²O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog‘iston bo‘limi 2,
3. O‘zbekiston Respublikasi, Nukus shahri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20459811>

Annotatsiya. Ushbu ishda yirik tonnali sanoat chiqindisi — fosfogips, Xo‘jakul koni fosforit uni, ekstraksiyon fosfor kislotasi (EFK) va Krantau koni glaukonitini murakkab aralash o‘g‘itlar olishda xomashyo komponentlari sifatida foydalanish imkoniyati ko‘rsatilgan. Xo‘jakul fosforit uni ekstraksiyon fosfor kislotasi bilan parchalanganda reaksiya muhiti tabiiy ravishda kislotali xususiyatga ega bo‘lib (pH qiymati pasayadi). Shu sababli uni ammiak yordamida neytrallash zarurati yuzaga keladi. Biroq ammiak sarfining oshishi iqtisodiy xarajatlarning ortishiga olib keladi. Buni oldini olish maqsadida fosfogips va glaukonit mineralini qo‘shish pH muhitini neytrallashga yordam berishi aniqlangan. Bunda glaukonit va fosfogips miqdori oshishi bilan ammiak sarfining kamayishi kuzatiladi.

Kalit so‘zlar: ishlab chiqarish chiqindisi — fosfogips, Qoraqalpog‘iston tugunli fosforit uni, glaukonitlar, ekstraksiyon fosfor kislotasi (EFK) bilan fosforitlarni faollashtirish, murakkab aralash o‘g‘itlar, neytrallash.

Kirish, Olimlarning fikricha, Jahon miqyosida fosforli o‘g‘itlarga bo‘lgan ehtiyoj yildan-yilga ortib bormoqda. Shu sababli nafaqat fosfat rudalarini qazib olish, balki ularni chuqur qayta ishlashni ham intensivlashtirish zarur deb hisoblashadi. Manbalarda ta’kidlaganidek [1, 72–77-b], tuproqlarda fosfor yetishmasligi va unumdorlikning pasayishi fosfat xomashyosining dunyo bo‘yicha notekis taqsimlanishi bilan bog‘liq deb hisoblaydi. Hozirgi geosiyosiy sharoitda, oziq-ovqat inqirozi xavfi kuchayib borayotgan bir paytda, ushbu muammolarni hal qilish alohida dolzarblik kasb etishi haqida yan’a bir gruruh tadqiqotlar fikri bildirishgan [2, 105–109-b].

Ya’na bir guruh izlanuvchilar olib brogan tadqiqotlarida, Glaukonit suv qattiqligini kamaytirishda, shuningdek kaliy, fosfor va mikroelementlar (Zn, Mn, Ni, Mo, B, Cu) mavjudligi tufayli o‘g‘it sifatida ham qo‘llash mumkinligini ko‘rishgan [3, 133-142-b]. Gloukonit tuproq melioranti va pestitsidlar hamda og‘ir metallar bilan ifloslanishga qarshi vosita sifatida ham samarali hisoblanadi deya aytib o‘tishgan [4, 55-b].

**“ARAL BOYI GEOLOGIYASINIŇ AHMIYETLI MASHQALALARI HÄM
RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI”
atamasidagi respublikaliq ilimiy-ämeliy konferenciya**

Yamani, B. va boshqalarning olib brogan tadqiqotlarida, Fosfogips — fosfatli o‘g‘itlar ishlab chiqarish jarayonida hosil bo‘ladigan kalsiy sulfatga boy ikkilamchi mahsulot bo‘lib, u dunyo bo‘yicha juda katta miqdorda hosil qilinadi va jiddiy ekologik boshqaruv muammosini keltirib chiqaradi. Shu bilan birga, uning kimyoviy tarkibi fosfogipsni ayniqsa sho‘r, natriyli va kislotali tuproqlarni rekultivatsiya qilishda potensial qimmatli tuproq melioranti sifatida qo‘llash imkonini beradi deb hisoblaydi[5, 1-20-b]. Ya’na bir guruh olimlar olib brogan tadqiqotlarida, Fosfogipsni tuproqqa qo‘shish tuproqning zichlashishiga (kompaktsiyaga) qarshi kurashishga yordam beradi va uning tuzilishini yaxshilaydi. Natijada tuproqning suv o‘tkazuvchanligi oshadi, o‘simlik ildizlari uchun havo kirishi yaxshilanadi, shuningdek, tuproqning namlikni ushlab turish qobiliyati ham kuchayadi. Bu ayniqsa suv resurslari cheklangan qurg‘oqchil hududlarda juda foydalidir. Fosfogips tuproq va o‘simlik ildizlari o‘rtasidagi gaz almashinuvini yaxshilashga yordam beradi. Bu o‘simliklarning nafas olishi va kislorod almashinuvini yaxshilashi mumkin. Uning tarkibidagi kalsiy sulfat o‘simliklar uchun muhim oziqa elementi hisoblanadi. Tuproqqa qo‘shilishi o‘simliklar tomonidan ushbu elementning o‘zlashtirilishini yaxshilab, ularning o‘sishi va rivojlanishini rag‘batlantirishi haqida aytib o‘tgan[6, 53-59-b].

Materiallar va usullar. Murakkab aralash o‘g‘itlar olish uchun quyidagi zarur xomashyolardan foydalanildi: Xo‘jakul fosforiti: umumiy tarkibi, Krantau glaukonit qumlari, “Ammofos-Maksam” AJ chiqindi uyumlarida saqlanayotgan fosfogips Tajriba ishlari quyidagicha amalga oshirildi. Termostatlangan shisha stakanga analitik tarozida hisoblangan miqdorda oldindan tortib olingan Xo‘jakul fosforiti namunasi solindi. So‘ngra ekstraksion fosfor kislotasining (EFK) hisoblangan miqdori qo‘shildi. Bunda uning me‘yori monokalsiyfosfat hosil bo‘lishi uchun stexiometrik me‘yorning 5 % dan 50 % gacha qismini tashkil etdi. Fosfat xomashyosining parchalanish davomiyligi 30 minutni tashkil qildi. Fosforit ekstraksion fosfor kislotasi bilan parchalangandan so‘ng kerakli miqdorda fosfogips va glaukonit qo‘shildi. Bunda quyuk massa hosil bo‘lishi kuzatildi, biroq kislota miqdori ortishi bilan asta-sekin suyuqroq massa hosil bo‘la boshladi. Mahsulotning pH qiymati 10 % li suvli suspenziya tayyorlanib, uni 1 soat davomida aralashtirgandan so‘ng aniqlandi. pH ko‘rsatgichi kislotali muhitni qayt qilgan namunalarga 24% li suyuq amiyak qo‘shib murakkab o‘g‘itlar tayyornadi.

Natijalar va muhokama. Olingan natijalar shuni ko‘rsatdiki, Fosforit EFK da aktivlashtirilganda tabiiykiy pH ko‘rsatgichiga tasir qiladi yaniy kislotali muhit qayt

etadi aktivlanmagan Qoraqalpog'iston fosforitning pH ko'rsatgichi 8,8 pH ni qayt etadi EFK esa 1,5-2 pH ni tashkil qiladi Fosforitga qo'shiladigan kislota miqdori oshishi bilan muhitning pH qiymati asta-sekin kuchliroq kislotali tomonga siljiydi. Xususan, kislota 5 % me'yorda qo'shilganda pH ning boshlang'ich qiymati ya'niy 2,5 : 1 nisbatda 4,4 ni tashkil etgan bo'lsa, kislota me'yorı 50 % gacha oshirilganda pH ko'rsatkichi 0,3 : 1 nisbatda 1,91pH gacha pasaygan. Bu esa ishlab chiqarish jarayonida uskunar korroziyasiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari shorhok yerlarda bu tipdagi o'g'itni qo'llash yerning yanada sho'rlanishiga olib kelishi mumkin shu boyis unga ananaviy texnologik jarayonlarda amiyak qo'shish orqali pH ko'rsatkichin 3,5-4 pH gacha ko'taradi bu esa o'g'itning o'ziga tushar narxiga tasir qilmay qolmaydi, Buning oldini olish maqsadida pulpaga zarur miqdorda fosfogips va glaukonit qo'shish orqali neytrallash amalga oshirildi. Bunda aynan fosfogipsning pH ko'rsatkichi 4,9 pH ni tashkil etadi kislotali muhit qayt etayotgan 5% li nisbat kislotali aktivlashtrilgan fosforitga 2,5 : 1 : 1,3 nisbatda fosfogips qo'shilganida 4,77 pH ni tashkil qiladi 2,5 : 1 : 2,5 nisbatda esa bu 5,07 ni tashkil etdi bu esa fosfogips muhitning neytralga siljishiga yordam berishini anglatadi. Huddi shunga o'xshash holat glaukonitda ham yuz berdi sababi glaukonit pH korsatkichi 9 pH ni qayt etadi bu esa 5% li normada 2,5 : 1 : 1,3 nisbatda 4,94 pH va 2,5 : 1 : 2,5 nisbatda esa 5,18 pH ni tashkil etadi. Muhitni qo'shimcha neytrallash uchun suyuq ammiak qo'llanilib, pH qiymati 3,5-4 gacha yetkazildi. Bunda o'tkazilgan moddiy balans hisob-kitoblariga ko'ra, 1 tonna o'g'it uchun ammiak sarfi 17,4 kg dan 77 kg gacha bo'lgan. Ushbu turdagi murakkab o'g'itlarni sanoatda foydalanish ishlab chiqarishning bir qancha barobar arzonlashishiga va shorlangan yerlarning tuproq degradatsiyasi oldi olishda yordam beradi.

Xulosa va tavsiyalar. Laboratoriya tajribalari natijalari Xo'jakul koni fosforit uni, ekstraksion fosfor kislotasi (EFK) hamda fosfogips va glaukonit aralashmasi asosida olingan murakkab aralash o'g'itlar olishning prinsipial imkoniyati mavjudligini ishonchli tarzda tasdiqlaydi sababi bu turdagi murakkab o'g'itlar hozirgi kundagi Tuproq degradatsiyasi, xususan tuproqning sho'rlanishi (salinitet) va natriyli sho'rlanishi (sodiklik), global qishloq xo'jaligi mahsuldorligiga jiddiy muammolar bir qancha yengilashtrib sho'rlanishni oldi olinishiga yordam beradi. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, murakkab aralash o'g'itlar ishlab chiqarish jarayonida sanoat chiqindisi hisoblangan fosfogipsni hamda glaukonit mineralini ishlab chiqarishga jalb etish imkoniyati yaratiladi. Bu esa, o'z navbatida, to'plangan katta hajmdagi

fosfogipsni utilizatsiya qilishga va atrof-muhitga salbiy ta’sirni kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Гилярова А.А. Фосфатное минеральное сырьё: запасы, производство и горнорудные проекты. // Горная промышленность. – 2023. - №5. – С. 72-77. <https://doi.org/10.30686/1609-9192-2023-5-72-77>
2. Лыгач А.В., Лыгач В.Н. Фосфатно-сырьевая база России и ее роль в решении проблемы продуктов питания, а следовательно, продовольственной безопасности страны. // Недрапользование XXI век. 2022(39). – С.105-109. Режим доступа: https://nedra21.ru/upload/iblock/022/2ut2a4in3alpjr7exl1b2011nbkqxkh/105_109_95_.pdf
3. Аношко Я.И., Унукович А.В., Варакса В.В. Минерально-сырьевые ресурсы в народнохозяйственном комплексе Республики Беларусь. // Беларусский экономический журнал. – 2010. - №4. – С. 133-142.
4. Григорьева Е.А. Глауконит – калийное удобрение и минерал, пригодный для реабилитации загрязненных радионуклидами земель. // Сборник докладов конференции: Челябинск: Изд-во ЧДУ. – 2003. – С. 55.
5. Yamani, B., Hamza, A., Zouahri, A., Yamani, A., Batbat, A., El Guilli, M., Ait Barka, E., & Ibriz, M. (2026). From Byproduct to Breakthrough: Agronomic, Environmental, and Regulatory Aspects of Phosphogypsum Use in Agriculture. *Agronomy*, 16, 461. <https://doi.org/10.3390/agronomy16040461>
6. Li Y. Performance of phosphogypsum and calcium magnesium phosphate fertilizer for nitrogen conservation in pig manure composting / Y. Li, W. Luo, G. Li [et al.] // *Bioresource Technology*. — 2018. — Vol. 250. — P. 53-59